

IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
TIZIMLARINING RO'LI

Aliqulova Sevinch Dilmurod qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali,
Iqtisodiyot(tarmoqlar va sohalar bōyicha) yo'nalishi, 131-23guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10407511>

Annotatsiya. Maqolada axborot texnologiyalaridan iqtisodiyotni qanday rivojlantirish va O'zbekistonda bugungi kundagi bu masalada qilinayotgan ishlar bayon qilingan. Bundan tashqari yanada rivojlantirish uchun ko'plab fikr va mulohazalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: Akt, iqtisodiyot, texnologiya va tizimlar, raqamli texnologiya, internet tizimlari, sotuv saytlari, raqamli ma'lumotlar.

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS IN ECONOMIC
DEVELOPMENT

Abstract. The article describes how to develop the economy from information technologies and the work being done in this regard in Uzbekistan today. In addition, many ideas and comments were given for further development.

Keywords: Act, economy, technology and systems, digital technology, internet systems, sales sites, digital information.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ

Аннотация. В статье описано, как развивать экономику за счет информационных технологий и работа, проводимая в этом направлении сегодня в Узбекистане. Кроме того, было дано множество идей и комментариев для дальнейшего развития.

Ключевые слова: Закон, экономика, технологии и системы, цифровые технологии, интернет-системы, сайты продаж, цифровая информация.

Bugungi kunda hayotimizni internetsiz aslo tasavvur qila olmaymiz.

Jamiyatimizning barcha sohaları turli xildagi texnologik tizimlar orqali rivojlanmoqda, shu jumladan, iqtisodiyot ham. Ulardan yanada chuqurroq foydalanish hamda raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish masalalari bugungi kunning eng muhimlaridan biri hisoblanadi va hatto iqtisodiyot ekspertlari ham bu sohada bosh qotirishmoqda.

Jumladan, shuni ta'kidlab o'tish joizki, so'nggi 3 tilda dunyo iqtisodiyotining 22 foiz qismi raqamli texnologiya orqali rivojlanishda davom etishi ko'zda tutilmoqda.

Axborot texnologiyalarining O'zbekistonda o'rni

O'zbekistonda rivojlanish uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan sohalarda raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu ro'yxatda agrar soha muhim o'rin tutadi. Shu bois tarmoqlarni yangi bosqichga chiqarishga xizmat qiluvchi 24 ta loyihani ro'yobga chiqarish mo'ljallangan. Bugungi kunda soha mutaxassislariga sharoit yaratish, IT tadbirkorlikni, ayniqsa, AKT sohasida start-up loyihalarni rivojlantirish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki barpo etildi. Ayni paytda to'rt ming nafar mutaxassis faoliyat yuritayotgan 392 ta tashkilot IT parkning rezidentlari hisoblanadi.

Iqtisodiyotdagi raqamli platformalar.

Iqtisodiyot raqamli platformalar orqali jadal rivojlanmoqda. Raqamli platforma tor ma'noda - bozor, keng ma'noda esa - raqamli platforma deganda foydalanuvchilar o'z ixtiyorida bo'lgan vositalar bilan o'zaro aloqada bo'lgan holda turli xil faoliyatni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan joy sifatida tushunish kerak. Boshqacha aytganda, shunday turli vazifalarni bajarishingiz mumkin bo'lgan Internetdagi bo'sh joy bu sizning o'sha paytdagi ehtiyojlaringizni qondiradi. Hozirgi kunda jahon bozorida bu kabi "internet bozorlar"idan keng ko'lamda foydalanilmoqda. Bugungi kunda jahonda minglab raqamli platformalar mavjud va foydalanuvchilarni jalb etish borasida ular o'rtasida qattiq raqobat kurashi kuzatiladi. Ushbu platformalarning aksariyati lokal miqyosda faoliyat olib borsa, ularning kam sonli, lekin ulkan qudratga ega qismi mintaq va global miqyosda faoliyat doirasiga ko'tarilishga erishishgan. "Amazon", "Alibaba", "Facebook", "Telegram", "Twitter", "E-bay" va boshqa yirik raqamli platformalar bugungi kunda global masshtabda faoliyat olib boradi va iqtisodiy o'sish jarayonlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatish qudratiga ega.

Xulosa va takliflar.

Yuqoridagi barcha fikrlar, ma'lumotlar va faktlarni inobatga olgan holda iqtisodiy o'sish uchun raqamli texnologiyadan foydalanish eng muqobil yo'llardan biri hisoblanadi. Mintaqaviy darajadagi oqilona iqtisodiy tizimni shakllantirish barqaror iqtisodiy o'sish nuqtalarini aniqlash, mintaqaning rivojlanish sohalari va yo'nalishlarini nafaqat zamonaviy sharoitlarda raqamli shakllantirishni emas, balki birinchi navbatda, inson resurslarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash yo'li bilan davlat-xususiy sektor hamkorligi asosida iqtisodiy va innovatsion rivojlanish sarmoyasi shakllantiriladi. Asosiy omillarni dasturiy ta'minotni faollashtirishga qaratilgan ommaviy axborotlashtirishni rivojlantirish, apparatni yangilash, tarmoq

texnologiyalarini rivojlantirish tranzaksion sektorning o'sishi hisoblanadi.

REFERENCES

1. O'lmasov, Ahmadjon. Iqtisodiy bilim asoslari: (Akademik litsey va kasb hunar kollejlari uchun darslik) -T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008.-144 b
2. Низаметдинов А., Раджабов С. Jahon moliya tizimini rivojlantirishdagi muammolar va xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 35-37.
3. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
4. Nizametdinov A. ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-30.
5. Nizametdinov A. A., Azizbek Z. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BANKLARNING KASSA OPERATSIYALARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 1050-1056.
6. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
7. Nizametdinov A. SUG'URTA FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISH OMILLARI //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
8. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
9. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.
10. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

11. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – T. 1. – №. 6. – С. 96-98.
12. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
13. <https://uz.atomiyme.com>
14. <https://uzinterbiz.com>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH